

ACCEPTANCE LETTER

ID de documento: CAS-CCRI-Vol.2. N.2. 003.2025

Autores:

ARMIJO BORJA GIL MEDARDO
NICOLA SALGADO PEDRO GEOVANNY
CORONEL ORTIZ VICTOR
GONZABAY MARIN JORGE EDMUNDO

Título: *Desafíos y Estrategias de Burocratización y Acreditación en la Educación Superior: con enfoque mixto de investigación.*

Title: *Challenges and Strategies of Bureaucratization and Accreditation in Higher Education: with a mixed research approach.*

Después de completar el proceso de revisión por pares a doble ciego, su artículo ha sido aprobado para publicación en **Conexión Científica Revista Internacional**. Puede consultarse en línea a través del siguiente enlace: <https://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/article/view/35>, donde será publicado en el Volumen 2 N°2 (2025).

Conexión Científica Revista Internacional es una revista académica en línea, acreditada y revisada por pares, dedicada a la publicación de investigaciones originales en diversas áreas del conocimiento. Su enfoque multidisciplinario permite abordar temas que incluyen educación, ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología y humanidades, fomentando el diálogo entre disciplinas para generar soluciones integrales a los desafíos contemporáneos. Su Comité Editorial incentiva el uso de metodologías rigurosas y enfoques transdisciplinarios para producir investigaciones de alto impacto académico y social.

Esta aceptación resalta la importancia y calidad de su contribución, ampliando los diálogos académicos y fortaleciendo la interconexión entre disciplinas para abordar los retos del presente y del futuro.

Fecha de recepción: 10-Febrero-2025 **Aceptación:** 25-Febrero-2025 **Publicado:** 05-Marzo-2025

Lic. Luis David Bastidas González.

Chief Editor

Conexión Científica Revista Internacional (CCRI)

URL: <https://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/index>

Whatsapp: <https://wa.me/593961948454>

Editorial: Sapiens Ediciones

